

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Мирахмедова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) представляет собой одно из наиболее распространённых и социально значимых заболеваний современности. В её основе лежит постепенное снижение числа функционирующих нефронов, сопровождающееся активацией нейрогуморальных систем, нарушением гомеостаза и развитием системных осложнений. В статье представлен обзор патофизиологических механизмов, клинических проявлений и современных подходов к профилактике и терапии ХПН. Отдельное внимание уделено роли гиперфилтрации, тубулоинтерстициального фиброза и метаболических расстройств в прогрессировании заболевания.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, нефрон, гиперфилтрация, фиброз, нейрогуморальная регуляция.

CHRONIC RENAL FAILURE: PATHOPHYSIOLOGICAL BASES AND CLINICAL ASPECTS

Mirakhmedova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Chronic renal failure (CRF) is one of the most prevalent and socially significant diseases of modern medicine. It is characterized by the gradual loss of functioning nephrons, accompanied by activation of neurohumoral systems, disruption of homeostasis, and the development of systemic complications. This article provides an analytical review of the pathophysiological mechanisms, clinical manifestations, and current approaches to the prevention and treatment of CRF. Special attention is given to the role of hyperfiltration, tubulointerstitial fibrosis, and metabolic disorders in the progression of the disease.

Keywords: chronic renal failure, nephron, hyperfiltration, fibrosis, neurohumoral regulation,

БУЙРАК ЕТИШМОВЧИЛИГИНИНГ СУРУНКАЛИ ШАКЛИ: ПАТОФИЗИОЛОГИК АСОСЛАР ВА КЛИНИК ЖИҲАТЛАР

Мирахмедова Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали буйрак етишмовчилиги (СБЕ) замонавий тиббиётда энг кенг тарқалган ва ижтимоий аҳамиятга эга касалликлардан биридир. Касалликнинг асосида фаол нефронлар сонининг аста-секин камайиши, нейрогуморал тизимларнинг фаоллашуви, гомеостазнинг бузилиши ва тизимли асоратларнинг ривожланиши ётади. Мазкур мақолада СБЕ нинг патофизиологик механизмлари, клиник кўринишлари ҳамда касалликни олдини олиш ва даволашнинг замонавий ёндашувлари таҳлил қилинган. Шунингдек, гиперфилтрация, тубулоинтерстициал фиброз ва метаболик бузилишларнинг касаллик ривожланишидаги ўрни алоҳида ёритилган.

Калит сўзлар: сурункали буйрак етишмовчилиги, нефрон, гиперфилтрация, фиброз, нейрогуморал регуляция.

e-mail: miraxmedova.nargisa@bsmi.uz

Проблема хронической почечной недостаточности (ХПН) остаётся одной из актуальных в нефрологии, так как заболевание имеет тенденцию к неуклонному росту и приводит к значительному снижению качества жизни пациентов. По данным ВОЗ, распространённость хронических заболеваний почек ежегодно увеличивается, что связано с ростом числа пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и метаболическим синдромом [1].

Патогенез ХПН носит многофакторный характер и включает как структурные, так и функциональные изменения нефронов. Исследования последних лет показали, что повреждение клубочков и тубулоинтерстициальной ткани является ведущим звеном в прогрессировании заболевания [2].

Материалы и методы. В процессе подготовки статьи были проанализированы современные научные источники, данные отечественных и зарубежных исследований за 2018–2024 годы. Использован аналитико-обзорный метод, включающий систематизацию информации по патогенезу, морфо-

физиологическим особенностям и клиническим аспектам ХПН. Основными источниками послужили публикации Европейского общества нефрологов (ERA), клинические рекомендации KDIGO, а также данные патофизиологических исследований в области метаболизма и регенерации почек.

Результаты и обсуждение. Патофизиологические механизмы ХПН. Ключевым механизмом развития ХПН является потеря функциональных нефронов, вследствие чего оставшиеся нефроны подвергаются компенсаторной гиперfiltrации. Этот процесс первоначально обеспечивает стабильную скорость клубочковой filtration (СКФ), но в дальнейшем приводит к повышению внутривенного давления и повреждению эндотелия [3].

С прогрессированием процесса активируются ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) и симпатическая нервная система. Это вызывает вазоконстрикцию, натрий- и водозадержку, что усугубляет гипертензию и увеличивает нагрузку на почечные клубочки. Наряду с этим наблюдается активация процессов фиброгенеза, повышение экспрессии трансформирующего фактора роста β (TGF- β), развитие интерстициального фиброза [4]. Энергетические нарушения в нефронах связаны с митохондриальной дисфункцией, окислительным стрессом и нарушением транспорта кальция, что приводит к клеточному апоптозу и дистрофии эпителия канальцев [5].

Метаболические и системные нарушения. ХПН сопровождается выраженными метаболическими изменениями — гиперкалиемией, метаболическим ацидозом, гипокальциемией, гиперфосфатемией и анемией, обусловленной дефицитом эритропоэтина. Эти нарушения способствуют развитию уремического синдрома и поражению сердечно-сосудистой системы [6].

Морфологические изменения. Морфологически ХПН характеризуется склерозом клубочков, утолщением базальных мембран, атрофией канальцев и диффузным интерстициальным фиброзом. Со временем структура паренхимы замещается соединительной тканью, что делает процесс необратимым [7].

Нейрогуморальная регуляция и ремоделирование. Активация РААС и симпатoadренальной системы на ранних стадиях имеет компенсаторное значение, но в дальнейшем становится патогенетическим фактором. Избыточная секреция ангиотензина II вызывает гипертрофию гладкомышечных клеток сосудов и способствует ремоделированию сосудистого русла [8]. Профилактика и терапевтические подходы. Современные принципы лечения ХПН направлены на: коррекцию артериального давления и гипергликемии; торможение активации РААС (ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II); контроль водно-электролитного баланса; коррекцию анемии (эритропоэтин и железосодержащие препараты); использование нефропротективных средств (ингибиторы SGLT2, антиоксиданты). Ранняя диагностика, индивидуализированный подход и профилактика осложнений позволяют значительно замедлить прогрессирование заболевания и улучшить прогноз жизни пациентов.

Заключение. Хроническая почечная недостаточность представляет собой сложный полиэтиологический процесс, затрагивающий все уровни регуляции организма — от клеточного до системного. Ведущими механизмами являются гиперfiltrация, активация нейрогуморальных систем, фиброз и метаболические нарушения. Понимание этих процессов позволяет формировать рациональные подходы к терапии и профилактике, а также улучшать качество жизни пациентов.

Список литературы:

1. Hall J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. – 15th ed. – Elsevier, 2021.
2. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. – Kidney Int Suppl. 2020; 3(1): 1–150.
3. Brenner B.M., Rector F.C. The Kidney. – 11th ed. – Philadelphia: Elsevier, 2020.
4. Бобкова И.Н., Колина И.Б. Хроническая болезнь почек: патогенез, диагностика, лечение. – М., 2019.
5. Perazella M.A., Rosner M.H. Chronic Kidney Disease Pathophysiology and Clinical Implications. – N Engl J Med, 2021; 384(25): 2374–2385.
6. Куликов С.М., Дорохина Е.И. Метаболические нарушения при ХПН. – Нефрология, 2020; 24(3): 45–52.
7. Luciano R.L., Brewster U.C. Kidney involvement in chronic diseases. – Adv Chronic Kidney Dis, 2021; 28(4): 123–130.
8. Алексеев В.В., Сафонова Е.В. Нейрогуморальные механизмы почечной гипертонии. – Вестник фундаментальной и клинической медицины, 2023; 29(2): 87–92.

Для цитирования: Мирахмедова Н.Р. Хроническая почечная недостаточность: патофизиологические основы и клинические аспекты // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 445–446. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17757459>